

DOI

*Пантелеева А.В.
преподаватель
МБУДО «ДМШ № 1»
РФ, Тульская область, Новомосковск*

**ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С АНСАМБЛЕМ СКРИПАЧЕЙ (НА
ПРИМЕРЕ ИСП «В МИРЕ МЮЗИКЛА И КИНО»,
«ВОЗМОЖНОСТИ, ТАЛАНТЫ И САМОВЫРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
XXI ВЕКА»)**

Аннотация: проектная деятельность является неотъемлемой частью современного образования, однако, в музыкальном образовании она не используется так эффективно, как в общем. На примере анализа работы с ансамблями скрипачей, мы сделали вывод о том, что проектная деятельность – эффективный метод работы по формированию творческой инициативы.

Ключевые слова: проект, ИСП, творческая инициатива.

*Panteleeva A.V.
teacher
MBUDO "DMSH No. 1"
of the Russian Federation, Tula region, Novomoskovsk*

**PROJECT ACTIVITY AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZING
WORK WITH AN ENSEMBLE OF VIOLINISTS (ON THE EXAMPLE
OF THE ISP "IN THE WORLD OF MUSICAL AND CINEMA",
"OPPORTUNITIES, TALENTS AND SELF-EXPRESSION OF A
PERSON OF THE XXI CENTURY")**

Abstract: project activity is an integral part of modern education, however, in music education it is not used as effectively as in general. Using the example of the analysis of work with violinist ensembles, we concluded that project activity is an effective method of work on the formation of creative initiative.

Keywords: project, ISP, creative initiative.

Одной из ведущих идей модернизаций в сфере образования стало повышение его эффективности за счет применения инновационных подходов, идей и технологий в рамках сетевого взаимодействия.

Одним из таких видов деятельности является проект, направленный на создание уникального продукта, описание идеи, оригинального замысла.

Проектная деятельность не только способствует формированию

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

метапредметных умений, но и вызывает искренний интерес, формирует творческое сознание учащихся, а так же целостную картину мира.

В проектной деятельности важно соблюдать следующие условия:

1. Временность — любой проект имеет четкие временные рамки

2. Уникальность - порождать уникальные результаты, достижения, продукты;

3. Последовательная разработка — любой проект развивается во времени, проходя через определённые ранее этапы, но при этом составление спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, установленным на этапе начала.[1]

С ансамблями скрипачей было осуществлено много различных проектов, но я хочу остановиться на двух, которые были реализованы по моей технологии – интегрированный социальный проект.

Ее суть в том, что социально значимая тема рассматривается через призму интегрированного (целостного) знания. В процессе поиска решений и реализации проекта интегрированное знание увеличивается по принципу синергии. Социальная основа проекта помогает поддерживать мотивацию в процессе реализации и гарантирует значимый результат.

Отличительными особенностями технологии является так же наличие интегрированного знания, формирующего целостную картину мира.

Интегрированный социальный проект меняет всех участников в процессе его реализации. Зрители, пришедшие на презентацию проекта, даже если они информационно и эмоционально не подготовлены к восприятию заявленной социально значимой темы, к окончанию мероприятия формируют собственное мнение.

Этого удается добиться с помощью активной работы с залом: ведущий озвучивает серию проблемных вопросов или спорных утверждений, а зрители выражают свое мнение. Из их ответов формируется логическая цепочка выводов. Проект предполагает интерактивное развитие: если зрители сами не могут сформулировать четкое мнение по проблеме, на этот случай у авторов проекта есть задания или видео сюжеты, помогающие сформулировать такое суждение.

В 2016 г совместно с одной из общеобразовательных школ Московской области был реализован проект «В мире мюзикла и кино».

Социальная идея проекта: классические мюзиклы и кинофильмы легко находят путь к сердцу современного человека. Они воспевают вечные ценности, но язык их не так далек от нас. Познакомившись с ними, подростки лучше поймут своих родителей, их образ мыслей. Это укрепит связь поколений и поможет найти взаимопонимание.

На подготовительном этапе реализации проекта из общеобразовательных школ Новомосковска и г. Донской были отобраны талантливые учащиеся.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С ними в течение трех недель проводились серии мастер – классов педагогами ДМШ №1 Еленой Ивановной Бойко Е.И. и Натальей Петровной Бутко и подготовлены вокальные номера из знаменитых мюзиклов и кинофильмов, воспевающих вечные ценности.

На данном этапе ансамбль скрипачей старших классов музыкальной школы №1, под управлением Бойко Е.И., подготовил ряд сольных номеров по выбранной тематике.

Учащиеся Бухтоярова К. и Щеголева М. вместе со своими педагогами по теоретическим дисциплинам Ищенко Л.П. и Медведевой С.В. провели поисковую работу, отобрав справочный материал по каждому из выбранных номеров (краткий сюжет произведения, его основную идею, имена героев, общие сведения о композиторе).

Организаторы проекта определили последовательность номеров, исходя из общих законов драматургии.

Инициативной группой были расклеены афиши в образовательных учреждениях города.

В ходе мероприятия 12.05.2016 учащимися общеобразовательных школ №4, СОШ 15, СОШ 18 и «Гимназии №20» исполнялись произведения отечественных и зарубежных композиторов под живой аккомпанемент ансамбля скрипачей и педагогов школы. Ведущие давали краткую аннотацию к номерам и представляли исполнителей, для которых данное выступление было дебютом. На экране видеоряд, подготовленный Пантелеевой А.В.[10], синхронно отображал иллюстрации к произведениям.

На концерте присутствовало около 200 человек в возрасте от 9 до 55 лет: учащиеся СОШ, ДМШ №1, педагоги и родители.

Рефлексия. Позже был смонтирован фильм-концерт, который разослали всем участникам проекта. На основе данного фильма участники и организаторы проекта смогут провести детальный самоанализ, что позволит им самосовершенствоваться.

Все участники проекта находились в тесном взаимодействии друг с другом.

Для дополнительной мотивации подростков - зрителей проекта и лучшего восприятия мало знакомого им музыкального материала, авторы проекта пригласили на роль исполнителей – солистов их одноклассников. Благодаря личным контактам зрителей и исполнителей, где-то даже сопереживанию и волнению за своих одноклассников, авторам проекта удалось завладеть вниманием зрителей, а дальше - музыкальные шедевры сделали свое дело.

Вывод проекта «В мире мюзикла и кино»: связь поколений должна укрепляться. И, для современного, не подготовленного человека, мюзикл и кино – это те жанры, которые положат начало укреплению этой связи.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2022г был реализован проект «Таланты, возможности и самовыражение человека в XXI веке».

Социальная идея: новые технологии поражают и настораживают. Потоки информации, которые мы не в силах переварить, приносят больше вреда, чем пользы. Многие чувствуют себя одинокими, безликими, ненужными.

Технологические особенности проекта:

- проект вели двое ведущих: Авдиевская Анастасия (говорящая от лица современного поколения подростков) и Робот (говорящий от лица машин и Сети Интернет)
- зрители проекта получили опыт участия в виртуальном концерте (современный английский композитор Джеймс Орам исполнил одно из своих произведений, специально для нашего проекта)

Программными особенностями проекта стали: использование песочной анимации, граффити, танца, , солисты и дуэты,

В поиске ответов на важные вопросы помогали короткие социальные ролики «О возможностях инноваций», «О мечте и пути к ней».

Ведущие, вместе со зрителями рассуждали над проблемный вопрос проекта: «Что же отличает человека от робота?» (видео)

Вывод проекта: использование технологий должно быть разумным, а критерием этой разумности является чувство счастья, удовлетворенности и умеренности. Это нужно искать и этому надо учиться.

Использованные источники:

1. Райзенберг. Б., Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. 2-е изд.,1999 г.

WORDLY
KNOWLEDGE